

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Ноқонуний бойлик орттирганлик учун жавобгарлик белгилашнинг зарурияти

Х.Мелиев

Тошкент давлат юридик университети

мустақил изланувчиси

Аннотация: Иқтисодиётга давлат аралшувини минималлаштириш коцепцияси жаҳон амалиётида нафақат маъмурий чекловларни, балки манфаатлар тўқнашуви ҳолатларини олдини олишда давлат хизматчиларининг ушбу соҳадаги иштирокчи сифатидаги аралашувини чеклашни ҳам қамраб олади. Шу аснода, ушбу мақолада тадбиркорлик фаолияти тушунчасидан келиб чиқиб, ушбу фаолиятда кимлар аниқ иштирок этмаслиги ва иштирок тақдирда қайси ҳолатларда жавобгарликка торитилиши мумкинлиги юзасидан илмий ва халқаро-қийёсий ҳуқуқий таҳлил ишлари амалга оширилган ва унинг натижаси юзасидан аниқ таклифлар ишлаб чиқилган.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Калит сўзлар: тадбиркорлик фаолияти, давлат фуқаролик хизмати, манфаатлар тўқнашуви, одоб-ахлоқ, Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти, акциядорлик жамиятлар, маъсулияти чекланган жамиятлар.

Коррупцияга қарши курашда ноқонуний тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш, ноқонуний бойлик орттириш учун жиноий жавобгарлик белгилаш долзарб масалалардан ҳисобланади. Айти пайтда бу борада аниқ ҳуқуқий асослар ва механизмларнинг мавжуд бўлиши коррупцияга қарши кураш самарадорлигига ижобий таъсир қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Коррупцияга қарши курашиш фаолиятини самарали ташкил этишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2021 йил 6 июлдаги ПҚ–5177-сон қарорининг 2-бандида ¹ давлат хизматчилари томонидан тадбиркорлик фаолиятида иштирок этганлигининг ҳуқуқий оқибатларини белгилашни назарда тутувчи қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича топшириқ берилган эди.

¹ <https://lex.uz/docs/5495533>

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

“Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонунга биноан, давлат органларининг мансабдор шахслари, тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиши қонунчиликда ман этилган бошқа шахслар тадбиркорлик субъектлари бўлиши мумкин эмас.

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Вазирлар Маҳкамасининг “Тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш тақиқланган мансабдор шахсларнинг рўйхати тўғрисида” 1992 йил 6 мартдаги 103-сон қарори² билан қуйидаги мансабдор шахсларга тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш тақиқланган:

давлат ҳокимияти ва бошқарув органларининг, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг ходимларига;

давлат банклари раҳбарлари ва уларнинг ўринбосарларига, хизмат юзасидан пул белгиларига ва пул (банк) ҳужжатларига бевосита алоқаси бўлган мансабдор шахсларга;

² <https://lex.uz/docs/398596>

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org /](http://bestarticle.fast-page.org/)

давлат корхоналари, муассасалари ва ташкилотлари раҳбарларига ва уларнинг банк ҳужжатларига имзо қўйиш ҳуқуқига эга бўлган ўринбосарларига;

давлат таъминот ва савдо-сотиқ корхоналари ва ташкилотларининг раҳбар ходимларига;

тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ масалаларни ҳал қилиш ёки бундай фаолиятни назорат қилиш вазифасига кирувчи давлат органларининг раҳбар ходимлари ва мутахассисларига.

Бир қарашда кимларга қандай тақиқ белгиланганлиги аниқдек кўринади. Масалага чуқурроқ кирадиган бўлсак ҳуқуқни қўллаш амалиётида ушбу нормаларни татбиқ этишда айрим саволлар келиб чиқаётгани маълум бўлади. Мисол давлат хизматчиси масъулияти чекланган жамиятнинг муассиси бўлиши, акциядорлик жамиятининг акциядори бўлиши ёки уларда раҳбарлик лавозимида ишлаши мумкинми. Биринчидан, бу саволларга қайд этилган нормалар билан жавоб бериш имконсиз. Иккинчидан, бу нормалар фақат мансабдор шахсларнинг бевосита тадбиркорлик фаолиятини чеклашга қаратилган.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Бундан ташқари, муайян тақиқ ўрнатилган бўлсада, унинг ҳуқуқий оқибатлари аниқ белгиланмаган. Яъни мавжуд тақиқ бузилган шароитда уни бузган шахсларга қандай жавобгарлик чоралари қўлланиши аниқ эмас.

Қайд этилганлардан келиб чиқиб, ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишнинг тўлиқлиги ва аниқлигини таъминлаш мақсадида тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш тақиқланган шахслар рўйхати турлича тушунишни истисно этадиган тарзда баён этилиши ва бу тақиқни бузган шахсларга қўлланиладиган жавобгарлик чоралари аниқ қилиб белгилаб қўйилиши керак.

Россия, Белоруссия, Болгария, Грузия, Польша, Португалия, Сербия каби мамлакатларда давлат хизматчиларига тижорат ташкилотларида фаолиятида иштирок этиш учун чекловлар белгиланган. Мисол учун Россия Федерациясининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонунининг 12¹-моддасида³ Россия Федерациясида давлат лавозимларини эгаллаб турган шахслар, агар федерал конституциявий қонунларда ёки федерал қонунларда бошқача қоида назарда тутилган бўлмаса, тижорат ёки нотижорат ташкилотни бошқаришда иштирок этиш ҳуқуқига эга эмаслиги мустаҳкамланган.

³ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/c750a90055062316ece08e3584cb80d4489ec887/

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org /](http://bestarticle.fast-page.org/)

Келтирилган асослардан келиб чиқиб, қонун ҳужжати билан қўйидаги мазмундаги қоидаларни киритиш таклиф этилади:

“Тадбиркорлик субъектини ташкил этиш ёки унинг муассиси (иштирокчиси) бўлиш (бундан акциялари оммавий муомалада бўлган акциядорлик жамиятларининг 10 фоизгача акцияларига эгалик қилиш ҳолатлари мустасно), тадбиркорлик субъектида ташкилий-бошқарув, маъмурий-хўжалик вазифаларини амалга ошириш (бундан мазкур фаолият қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ лавозим мажбуриятлари ҳисобланадиган ҳоллар мустасно) қўйидаги шахсларга тақиқланади:

давлат ҳокимияти ва бошқарув органларининг раҳбарлари ва бошқарув ходимлари;

ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг раҳбарлари ва бошқарув ходимлари;

Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг таркибига кирувчи ҳарбий тузилмаларда контракт бўйича хизмат қилаётган ҳарбий хизматчилар;

давлат улуши 50 фоиз ва ундан юқори бўлган корхона ва ташкилотлар раҳбарлари;

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

давлат унитар корхонлари ва давлат муассасалари раҳбарлари”.

Давлат хизматчиларининг тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланишини чекловчи қоидаларни бузганлик учун айрим давлатлар жинойт қонунчилигида алоҳида моддаларда жавобгарлик белгиланган. Мисол учун, РФ Жинойт кодексининг 289-моддасида⁴, Белоруссия Жинойт кодексининг 429-моддасида⁵ давлат хизматидаги мансабдор шахс томонидан тадбиркорлик фаолиятини амалга оширувчи ташкилотни ташкил этиши ёхуд қонунда белгиланган тақиққа зид равишда шундай ташкилотни бошқаришда ўзи ёки бошқа шахс орқали иштирок этиши агарда мансабдор шахс ўз хизмат ваколатларидан фойдланиб, шундай ташкилотга имтиёз ва афзалликлар берса ёки бошқа шаклда ҳомийлик қилганлик учун жавобгарлик белгиланган.

Шунга ўхшаш мазмундаги қоидалар Грузия Республикаси Жинойт кодексининг 337-моддасида⁶, Эстония Республикаси Жинойт кодексининг 162¹-моддасида⁷ ва Қозоғистон Республикаси Жинойт кодексининг 364-моддасида⁸ мавжуд.

⁴ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7cb5d9b7f75fd72853e0610988cc9f6fdd08802e/

⁵ https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb/429.htm

⁶ <https://matsne.gov.ge/ru/document/view/16426?publication=236>

⁷ https://www.legislationline.org/download/id/6462/file/Estonia_CC_as_of_2002_ru.pdf

⁸ https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&pos=5304;-36#pos=5304;-36

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Бироқ, аксарият ривожланган мамлакатларда давлат хизматчисининг ноқонуний тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ жиноий қилмишларга жавобгарлик жиноят қонунчилигининг ноқонуний бойлик орттириш моддаси доирасида ҳал қилинади. Бу масалани ўрганган айрим олимлар фикрига кўра ноқонуний бойлик орттириш бу низолашиладиган, пировардида эса нолегитим деб топиладиган мулкдир⁹.

БМТ Коррупцияга қарши конвенциясининг 20-моддасида¹⁰ ноқонуний бойлик орттириш коррупциявий жиноят сифатида кўрсатиб ўтилган. Унга кўра ҳар бир иштирокчи Давлат, ўз конституцияси ва ҳуқуқий тизимининг энг муҳим принципларига риоя қилиш шартида, ноқонуний тарзда бойлик орттиришни, яъни оммавий мансабдор шахс активлари унинг қонуний даромадларидан оқилона асосланиб берилма олмайдиган даражада ошиб кетишини, қачонки улар атайин содир этилганда, буни жиноий жавобгарликка тортиладиган ҳаракат сифатида эътироф учун талаб қилиниши мумкин бўлган қонуний ва бошқа чораларни кўриш имкониятини кўриб чиқади.

⁹ Болотский Б.С., Елисов П.П. Ответственность за незаконное обогащение: возможно ли это по российскому законодательству?, Научный портал МВД России, № 4, 2008, стр. 107-114.

¹⁰ United Nations Convention Against Corruption, United Nations, New York, p. 20 (<https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/>)

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Ушбу Конвенция қоидаларини татбиқ этиш бўйича кузатувлар ноқонуний бойлик орттиришни жиной жазоланадиган қилмиш деб тан олиш оммавий мансабдор шахслар ўртасида коррупцияни тийиб туришнинг таъсирчан омили эканлигини кўрсатди¹¹.

Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилотининг (ОЭСР) 2019 йилда Ўзбекистонни 4-раунд мониторинги натижалари бўйича эълон қилинган ҳисоботида¹² Ўзбекистонга ноқонуний бойлик орттирганлик учун жиной жавобгарликни белгилаш тавсия этилган.

Бу соҳадаги хорижий давлатлар қонунчилигини ўрганиш шуни кўрсатадики, 93 мамлакатда, хусусан Австралия, Буюк Британия, Миср, Сингапур, Швейцария, Франция, Ҳиндистон, Хитой сингари давлатларда ноқонуний бойлик орттириш, ўз даромадларининг қонуний манбасини асослай олмаслик учун жавобгарлик кўзда тутилган¹². Мисол учун, Франция

¹¹ Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Второе исправленное и дополненное издание, Нью-Йорк, 2012 год, с. 99 (https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_Guide_R.pdf)

¹² Антикоррупционные реформы в Узбекистане. 4-й раунд мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией. ОЭСР 2019, с. 28 (https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Uzbekistan-4th-Round_Monitoring-Report-2019-RUS.pdf)

¹² Dornbierer, A., 2021. Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth. Annex I: A complication of illicit enrichment legislation and other relevant legislation.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Жиноят кодексининг 321-6-моддасида ¹³, Хитой жиноят қонунининг 395-моддасида ¹⁴, Аргентина Жиноят кодексининг 268-моддасида ¹⁵, Мисрнинг Ноқонуний даромадлар ҳақида Актида (The Illicit Gains Act 1975) ¹⁶ бундай қилмишларнинг жиноий жазоланиши белгиланган.

Ушбу масалада Швецариянинг “Хорижий сиёсий фаол шахслар томонидан ноқонуний йўл билан қўлга киритилган активларни музлатиш ва қайтариш тўғрисида”ги Федерал қонунининг 15-моддасида белгиланган “Ноқонуний келиб чиқиш презумпцияси” эътиборга молик. Унга кўра, қўйидаги ҳолатларда активлар ноқонуний келиб чиққан деб ҳисобланади: активларни тасарруф этиш ҳуқуқига эга бўлган ёки унинг ҳақиқий эгаси бўлган жисмоний шахснинг бойлиги хорижий сиёсий фаол шахс томонидан давлат вазифасини бажариши тўғрисида ҳаддан ташқари кўпайганда; хорижий сиёсий фаол шахснинг келиб чиқиш мамлакатадаги ёки атрафидаги коррупция даражаси унинг ваколат муддати давомида юқори даражада бўлганда. Мол-мулк устидан тасарруф этиш ҳуқуқига эга бўлган шахснинг қонуний равишда олган даромади ва шу шахснинг бойлигининг ўсиши ўртасида оддий вазиятга

¹³ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006136043/#LEGISCTA000006136043

¹⁴ http://english.court.gov.cn/2015-12/01/content_22595464_34.htm

¹⁵ <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm>

¹⁶ https://images.transparencycdn.org/images/2016_AssetDeclarationsInEgypt_EN.pdf

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ва мамлакатдаги мавжуд шароитларга мос келмайдиган сезиларли номутаносиблик мавжуд бўлса, ўсиш номутаносиб ҳисобланади. Агар кўриб чиқиладиган активлар қонуний равишда сотиб олинганлиги юқори эҳтимоллик билан исботланган бўлса, ушбу тахмин бекор қилинади¹⁷. Франция Жиноят кодексининг 321-6-моддасига кўра эса камида беш йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланадиган ва уларга тўғридан-тўғри ёки билвосита фойда келтирадиган жиноятлар ёки ҳуқуқбузарликларни содир этган ёки ушбу жиноятлардан бирининг қурбони бўлган бир ёки бир нечта шахс билан одатий муносабатда бўлган ҳолда, ўз турмуш тарзига мос келадиган ресурсларни тасдиқлай олмаслик ёки мулкнинг келиб чиқишини тасдиқлай олмаслик факти уч йиллик қамоқ ва 75 000 евро жарима билан жазоланади¹⁸.

Давлат хизматчисининг тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланишини чеклаш бўйича қоидалар давлат фуқаролик хизмати, манфаатлар тўқнашуви ва қолаверса одоб-ахлоқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг предмети бўлиши керак. Ўз-ўзидан бу қоидаларни бузганлик учун ушбу қонун ҳужжатларида жавобгарлик кўрсатилади. Бунда меҳнат шартномасини бекор

¹⁷ <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2016/322/en>

¹⁸ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006136043/#LEGISCTA000006136043

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

қилишгача бўлган интизомий жазолар кўзда тутилиши мумкин. Қайд этилганлардан келиб чиқиб, халқаро қонунчилик ва амалиётда мавжуд бўлган ноқонуний бойлик орттириш учун жиноий жавобгарлик институтини жорий этиш мақсадга мувофиқ. Бунда, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига қуйидаги мазмундаги қўшимча киритиш таклиф этилади:

“206²-модда. Ноқонуний бойлик орттириш

Ноқонуний бойлик орттириш, яъни давлат органининг, давлат иштирокидаги ташкилотнинг ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органининг мансабдор шахсининг қиймати базавий ҳисоблаш миқдорининг уч минг бараваридан ортиқ бўлган активлари унинг қонуний даромадидан ошиб кетиши, -

базавий ҳисоблаш миқдорининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан беш йилгача озодликдан чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Активлар деганда пул маблағлари (жумладан, нақд пул маблағлари, банклардаги ҳисобварақларда сақланган ёхуд банклар ёки бошқа молия ташкилотларига топширилган маблағлар), бошқа мулклар, мулкрий ҳуқуқлар, номоддий активлар, шу жумладан, криптовалюта, молиявий

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

мажбуриятларнинг камайиши, шунингдек, давлат ёки маҳаллий бошқарув функцияларини бажаришга ваколатли шахслар учун бажарилган ишлар ёки хизматлар тушунилади”.

Албатта таклиф этилаётган таҳрир муҳокама, қўшимча тадқиқот предмети бўлиши мумкин.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, халқаро стандартлар ва қонунчиликда мавжуд бўлган ноқонуний бойлик орттириш учун жиноий жавобгарликнинг белгиланиши коррупцияга қарши курашнинг ҳуқуқий ва психолгик асосларини янада мутсаҳкамлаш билан бирга, давлатнинг коррупцияга қарши дадил ва изчил сиёсатининг муҳим ифодаси ҳисобланади.

Тошкент давлат юридик университети

мустақил изланувчиси

Х.Мелиев